

Talleres de animación hacia la lectura: una vía para la formación de educandos lectores

Workshops to encourage reading: a way to train reading students

Lic. Bárbara Dalia López Acosta. Escuela primaria Elio Llerena Ravelo. La Habana Cuba.

Correo: daliaacosta6203@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-6361-857X>

MSc. Maritza González Sánchez. Profesora en la Universidad de Ciencias Pedagógicas

Enrique José Varona.

Correo: maritzags236@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2362-3660>

Lic. Keiny Pérez Cruz. Licenciada. Promotora Educadora del Programa Educa a tu hijo. Circulo Infantil Mágicos Constructores. La Habana Cuba.

Correo: keinyperacruz@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-0218-424X>

Recibido: 6 de febrero de 2025

Aprobado: 17 de julio de 2025

Resumen

El gobierno cubano desarrolla incontables acciones estratégicas para la promoción de la lectura en niños, adolescentes y jóvenes como parte del Programa Nacional de la Lectura. A pesar de dichas acciones, es frecuente que los educandos no asuman la lectura como una actividad útil y placentera. Para revertir esta situación, se integró el interés de la escuela con el del proyecto La lectura como motor de cambio de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena. El objetivo de esta investigación es proponer talleres de animación hacia la lectura con educandos del tercer momento del desarrollo psíquico. El proceso investigativo se sustentó en el método Dialéctico Materialista y, sobre esta base, se emplearon métodos teóricos, empíricos y matemático-estadísticos. La aplicación propició el acercamiento del educando al libro y el desarrollo de sentimientos de identidad nacional.

Palabras claves: promoción, hábito, lector

Abstract

The Cuban government develops countless strategic actions to promote reading among children, adolescents, and young adults as part of the National Reading Program. Despite these actions, students often fail to view reading as a useful and enjoyable activity. To address this situation, the school's interests were integrated with those of the Rubén Martínez Villena Provincial Public Library's Reading as an Engine of Change project. The objective of this research is to propose reading promotion workshops for students in the third stage of psychological development. The research process was based on the Dialectical Materialist method, employing theoretical, empirical, and mathematical-statistical methods. The application fostered students' rapport with books and the development of feelings of national identity.

Keywords: promotion, habit, reader

Introducción

En el marco de la reunión del Comité Intergubernamental Nueva Agenda por el Libro y la Literatura se trabaja en varios ejes temáticos a fin de identificar cuáles son los grandes desafíos, las interacciones y los elementos imprescindibles en una nueva agenda que sostenga la lectura como una necesidad de primer orden en los sujetos, frente al entorno tecnológico actual.

En tal sentido, en Cuba, desde el Triunfo de la Revolución en 1959, existe una política a favor de la lectura que se fundamenta en concebir esta práctica cultural como un derecho social que enriquece la vida de todos los ciudadanos desde su infancia y desarrolla sus capacidades

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Platform & workflow by OJS/PKP

intelectuales, éticas y estéticas. Sobre todo, en una sociedad que apuesta por la igualdad de oportunidades para todos a la educación y la superación personal.

Este es el gran reto de la escuela hoy, lograr que la lectura cumpla con su función social como herramienta básica para la adquisición de conocimientos y para la interpretación de la realidad, como instrumento indispensable para el desarrollo sociocultural que permite un uso sano del tiempo libre, lo que implica decir: formar buenos lectores.

Radica ahí la importancia y necesidad de la promoción de la lectura, pues en la actualidad, y ante las irrenunciables aspiraciones y perspectivas del desarrollo social, es un reto rescatar la dimensión ética del conocimiento frente a los embates de la banalización.

La lectura y el libro se han convertido muchas veces en rehenes de las prácticas consumistas generadas por el mercado. Al propio tiempo ha irrumpido una industria cultural que promueve una amplia gama de producciones editoriales, audiovisuales y electrónicas que suelen ser alienantes y mediocres. En medio de la globalización hegemónica y con la inevitable presencia de un mercado subcultural, se hace necesario conservar y desarrollar el diálogo intelectual que propicia la lectura de un buen libro.

La necesidad de leer, requiere que esta se asuma conscientemente, y se debe facilitar, inducir y estimular por diversas vías, en consideración a su profunda trascendencia y a la huella que deja en la inteligencia y en el crecimiento espiritual de los individuos, en su calificación profesional y su conciencia.

Sin embargo, en la escuela primaria se aprecian pocos hábitos de lectura que limitan el desempeño académico en otras áreas del conocimiento y es evidente el desinterés por acudir a la biblioteca escolar en los espacios que ofrece la organización docente de la escuela. A esto se añade el insuficiente conocimiento que poseen sobre autores cubanos dedicados a la literatura infantil y sus obras más representativas.

Por lo anterior, El objetivo de esta investigación es proponer talleres de animación hacia la lectura con educandos del tercer momento del desarrollo psíquico.

Urge, por tanto, un cambio en las técnicas, procedimientos y estrategias didácticas en la práctica sistemática de la lectura e iniciar un trabajo intencional dirigido a la promoción y animación a la lectura desde los primeros años de vida escolar, de manera que incida decisivamente en el fomento del gusto por la lectura.

La realidad de hoy obliga a ser creativos. Para ello, se han creado espacios en los que se fundamenta la praxis de editoriales, bibliotecas, librerías y demás instituciones que favorecen la lectura. En este sentido, son disímiles las acciones que se implementan en el país como parte del Programa Nacional de la Lectura, en el que intervienen diversas instituciones sociales.

Una de estas acciones es la creación del proyecto Lectura como motor de cambio que por más de 15 años lleva adelante la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, con educandos del nivel primario dirigido básicamente a la formación de lectores.

La presente investigación se inscribe en este proyecto, en el cual se amplía el horizonte de las bibliotecas públicas al insertarse en el contexto escolar para actuar de manera cooperada con otros agentes mediadores del entorno educativo: el maestro y la bibliotecaria escolar.

Desde esta perspectiva, se diseñaron talleres que constituyen verdaderos espacios de intercambio para lograr que, desde la animación hacia la lectura y la aplicación de diferentes técnicas, el educando disfrute, lea, aprenda y juegue.

Específicamente, conocerán elementos de la vida y obra de autores que constituyen paradigmas de la literatura infantil cubana y han sido dignos merecedores de la distinción: "La Rosa Blanca", premio que otorga la UNEAC anualmente a reconocidos escritores desde 1985.

La relación maestro–bibliotecario, no solo con la bibliotecaria escolar, sino también con la bibliotecaria pública, quien desempeña un rol protagónico en estos talleres, es lo que hace relevante y justifica la realización de esta experiencia, pues trasciende los límites de la escuela en función de este empeño y se dispone de experiencias, técnicas y recursos que, de manera conjunta y bien aprovechados, son fundamentales en la labor de promoción de la lectura y las actividades concretas de animación hacia ella.

No son pocos los autores cubanos que se han pronunciado e investigado acerca de la promoción, animación, motivación e incentivación hacia la lectura, así como su importancia. Se pueden citar a: Arias, G. (2008); Montaña, JR. (2010); Pérez, E. (2020); Acosta, E. (2021); Capote, Z. (2022); cuyos aportes teórico-metodológicos orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, su promoción y animación.

Al decir de Montaña (2010), “La lectura es un proceso de interacción entre lector-texto-contexto.” Quien le construye o elabora de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus prácticas lectoras, de sus experiencias y conocimientos (inter texto del lector), de sus inferencias e hipótesis. En este proceso, el texto incluye la intención del autor, el contenido de lo dicho y la forma en que se estructura ese mensaje” (p.61).

Como se deduce, el acto de leer implica ampliar las referencias que se tiene del mundo, entrar en contacto con la creación intelectual, con el trabajo de otros seres humanos. Lograr un buen lector, según Rodríguez, (2014) se le atribuye a todo el que lee y comprende lo que lee, opina sobre lo que lee y le encuentra utilidad a lo que lee.

En el ámbito internacional figuran: Rodríguez, OA. (1999); Cassany, D. (2019); Garrido, F. (2019); López, ME. (2020); Clemente, M. (2021).

Al referirse a la promoción y animación de la lectura, se utilizan indistintamente estos conceptos, sin embargo, la revisión de la bibliografía especializada establece la diferencia que básicamente existe entre ellos, Hernández, (2021) considera que: “La promoción de la lectura debe ser un acto intencionado y sistemático, que integre a bibliotecarios, docentes y familias en la creación de entornos favorables para la formación de lectores críticos” (p.47). Mientras que la animación constituye un concepto más específico que se inserta en la promoción, pues es considerado por Pérez, (2020) como un “un proceso lúdico y afectivo que acerca al lector al libro desde la emoción”. (p. 32). En esta definición se deja sentado que la animación ha de ser una actividad atractiva, que incentive el acercamiento espontáneo al libro. En tanto

Clemente (2021) expresa que es “una práctica educativa que fomenta el placer por leer a través de estrategias interactivas”. (p.72), es decir, requiere de la aplicación de procedimientos y recursos didácticos que permitan al educando entenderse directamente con el texto.

En resumen, puede plantearse que toda actividad de animación es una actividad de promoción.

En relación con la animación a la lectura, Yubero (2005) alega que este fenómeno surge en España como resultado de la apertura educativa en ese país, la cual permitió una visión de la lectura menos rígida y con métodos más abiertos y creativos en la búsqueda del hábito lector.

Ser animador a la lectura exige de una persona que, además de poseer experiencia lectora, sea creativa y entusiasta. Solo así, su papel de mediador entre el lector y el libro construirá un ambiente apropiado para transmitir sus conocimientos y emociones en torno a lo leído.

Para dar solución a la problemática planteada, se determinaron los referentes teórico-metodológicos que sustentan el tratamiento, la promoción y animación hacia la lectura a los educandos del tercer momento del desarrollo escolar.

El diagnóstico del estado inicial de la promoción y animación hacia la lectura en la institución educativa y en el grupo de educandos seleccionados, permitió el diseño de la propuesta para su correspondiente transformación.

Fue necesario elaborar y desarrollar talleres como espacios de intercambio y socialización del conocimiento, de ayuda mutua y de reflexión colectiva del aprendizaje donde es factible, además, la atención educativa a la diversidad, así como la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas que convierten al educando en protagonista de su propio aprendizaje en correspondencia con los presupuestos teórico-metodológicos del Modelo de escuela primaria y la concepción pedagógica y didáctica del aprendizaje desarrollador.

Materiales y Método

La metodología de la investigación empleada se sustentó en el método Dialéctico Materialista, con un enfoque cualitativo, cuyas características permitieron realizar un proceso secuencial y un análisis de la realidad objetiva, a partir del cual se generalizaron los resultados.

Se utilizó un sistema de métodos teóricos como el análisis y síntesis, para la conformación del marco teórico de la investigación, la interpretación del material empírico y el arribo a conclusiones parciales y totales; la inducción y deducción, permitió conocer las causas del desinterés de los educandos por la lectura, establecer regularidades y la formulación de conclusiones en el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos; el estudio documental, fue necesario utilizarlo para la revisión bibliográfica de los documentos normativos de los grados quinto y sexto, y los del trabajo del bibliotecario escolar y público; así como la modelación, que posibilitó el diseño de los talleres de animación a la lectura que, correctamente fundamentados permiten transformar el estado inicial de la muestra.

Se analizó y estudió profundamente el Modelo de la escuela primaria, los programas rectores y las orientaciones metodológicas de la asignatura Lengua Española y el Proyecto educativo de la escuela y de los grupos de muestra seleccionados.

El proceso de investigación se realizó con una población de 53 educandos, de los cuales se seleccionaron 26 de muestras de quinto y sexto grado que representaron el 49 % de la población. Fue una muestra intencional, no aleatoria; seleccionada teniendo en cuenta los educandos que presentaban esta problemática. A estos se les aplicó una serie de instrumentos que les permitieron complementar con los métodos empíricos. Se estableció: una guía de observación, una guía para la entrevista grupal, un cuestionario para la encuesta, así como un modelo de prueba pedagógica inicial y otra final. Estos instrumentos permiten constatar el interés por la lectura en el proceso docente educativo en general, en distintos espacios de la escuela como el descanso activo, receso, matutinos, entre otros; y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas Lengua Española, Matemática, Historia de Cuba y Ciencias Naturales. Se precisaron los niveles de comprensión del texto y se observó el comportamiento de la búsqueda de información en los libros de manera espontánea, la motivación por la asistencia a la biblioteca y sus temas de su preferencia.

Se le aplicó una entrevista con el propósito de constatar la asistencia espontánea de los educandos a la biblioteca a la bibliotecaria de la escuela.

Dentro de los métodos matemáticos se empleó el análisis porcentual, para procesar e interpretar los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos.

Para la elaboración de los instrumentos que permitieron diagnosticar el estado inicial de la promoción y animación de la lectura se determinaron como indicadores: nivel de acciones que realiza la escuela y la bibliotecaria. Con el fin de promover la lectura, el nivel de acercamiento al libro como medio y como fin, nivel de conocimiento de obras y autores de la literatura infantil cubana.

Como resultado del procesamiento de los instrumentos aplicados se determinaron como regularidades los bajos niveles en los cuatro indicadores.

Relacionado con el interés por leer en Lengua Española y otras asignaturas, se pudo comprobar que solo 14 educandos (53,8 %) no siempre mostraron interés en la lectura de diversos tipos de textos en clases, ni en las lecturas de libros u otros textos que se orientan como extraclase y que responden a diversos temas y formas genéricas.

En el tiempo libre, como el recreo o el descanso activo, solo 3 educandos (11,5%) acuden a la biblioteca a leer como entretenimiento o disfrute; se pudo constatar que no acuden espontáneamente a la biblioteca y no realizan la lectura como fin.

Como parte de los resultados de la prueba pedagógica, se comprobó que 14 educandos (53,8%) manifiestan insuficiencias en la comprensión cabal del texto, no siempre responden correctamente preguntas del segundo y tercer nivel de comprensión, solo logran el nivel reproductivo; lo cual puede considerarse como una causa significativa del desinterés por la lectura. De igual manera es insuficiente el conocimiento que poseen de los autores cubanos de literatura infantil que han recibido el Premio La Rosa Blanca ni dominan sus principales obras.

En la aplicación de la observación a los educandos, en la entrevista grupal y la aplicada a la bibliotecaria escolar se pudo constatar que es poco frecuente la asistencia espontánea de los educandos a la biblioteca en el horario de descanso activo y en su tiempo libre, son insuficientes las actividades con carácter lúdico que realiza la bibliotecaria para animar a los educandos hacia la lectura.

Para la valoración de la propuesta se realizó la comparación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la variable principal de la investigación después de desarrollada la concepción que se propone.

Resultados

Se señala que, desde la concepción y organización de la propuesta:

1. Existen intercambios sostenidos entre los actores o agentes mediadores en los talleres. Dígase maestra, bibliotecaria pública y escolar
2. Se generó un ambiente de trabajo favorable que permitió la socialización de ideas y la toma de decisiones con unidad de criterios
3. Con los talleres se crea empatía y disposición entre docentes y educandos durante el desarrollo de las acciones; además del conocimiento del diagnóstico grupal e individual desde el punto de vista psicopedagógico y lingüístico, con énfasis en las habilidades lectoras y comunicativas.
4. Fue importante la creación y recopilación de recursos didácticos, medios de enseñanza, materiales de apoyo y audiovisuales empleados durante el desarrollo de los talleres.
5. Las encomiendas orientadas en cada taller y su comprobación durante la etapa de familiarización y sensibilización, aseveraron el ascenso en los niveles de comprensión de la lectura, así como el alcance de mayor profundidad en sus juicios, opiniones y reflexiones valorativas.
6. Se logró una participación más activa en las tareas vinculadas a la lectura, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las actividades extracurriculares como festivales y concursos.
7. Se alcanzaron altos niveles (88,5%) en el conocimiento de las principales obras y la biografía de autores cubanos de la literatura infantil, y de la significación que tiene el haber merecido el Premio La Rosa Blanca.
8. El carácter integral de los talleres favoreció el desarrollo de habilidades lingüísticas generales, tales como: ortográficas, gramaticales, caligráficas, en el uso correcto del léxico y la comunicación oral y escrita; y otras específicas como narrar, describir, argumentar, recitar y dramatizar; así como las relacionadas con el manejo del diccionario.

9. A lo largo de la aplicación de los talleres se pudo apreciar un cambio de conducta en cuanto al comportamiento adecuado en bibliotecas, teatros y museos.

10. El análisis de los textos posibilitó establecer relaciones inter textuales explícitas y nexos interdisciplinarios con las asignaturas Artes Plásticas mediante el dibujo y la danza, que se vincula con Geografía e Historia de Cuba y Educación Cívica.

11. La aplicación de diferentes técnicas de animación hacia la lectura, propició que se estrecharan las relaciones personales entre los educandos

Discusión

La concepción y aplicación de los talleres se sustenta en los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en general, y en particular, en las orientaciones que brindan los documentos normativos para lograr su promoción y animación.

Estos elementos se consideran puntos de partida ineludibles en los intercambios sistemáticos que deben realizar los principales mediadores del proceso ante una investigación de esta naturaleza que requiere de establecer óptimas interrelaciones de trabajo con el fin de aunar criterios y realizar los ajustes necesarios antes, durante y posterior a la puesta en práctica de la propuesta en correspondencia con los resultados que se van alcanzando.

Los talleres se contextualizan en el proceso docente educativo. Se materializan en los turnos correspondientes a la asignatura Lengua Española, en el horario destinado a las lecturas habituales y como parte de las lecturas extractas previstas en la organización del programa. Se implementan también en los espacios de la biblioteca escolar y en los turnos de actividades complementarias dirigidas a fortalecer el aprendizaje de la lengua.

El educando ha de percibir este espacio como una actividad diferente, emotiva, de diversión y disfrute; por lo que se recomienda desarrollarlos en otros escenarios como las áreas verdes, el patio de la escuela u otros locales disponibles, como es el caso de la propia biblioteca provincial. Puede tener un tiempo de duración de 60 a 90 min en dependencia de la extensión y complejidad del texto y aplicarlos quincenalmente, que es el tiempo asignado para la lectura individual del libro que se orienta, de esta manera la experiencia lectora del educando está reciente en el momento de la ejecución del taller.

En la preparación a los mediadores, se explica el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como fundamento teórico y método didáctico que se sigue en la enseñanza de la lengua, particularmente en los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos que constituyen los componentes funcionales de la actividad lingüística y permiten penetrar en la esencia del texto, en la intencionalidad y finalidad comunicativas del autor.

La propuesta logra despertar el interés de los educandos por la lectura de textos literarios de diferentes formas genéricas, con autores de la literatura infantil cubana, algunos contemporáneos, que en su mayoría forman parte del canon escolar, por lo que básicamente se ha pretendido que el educando descubra el libro, que haga de él un aliado inseparable en donde puede encontrar la respuesta a sus inquietudes, deseos e intereses; pero que también lo haga soñar, imaginar, viajar por mundos desconocidos e inimaginables, de acción y aventuras, para que verdaderamente sienta necesidad y placer al leer, y se convierta en un buen lector.

Esta premisa resulta positiva en la recogida de criterios valorativos de los participantes y animadores (educandos, maestras y bibliotecarias) al evaluar la calidad de las acciones desarrolladas, además del análisis de los niveles de satisfacción de la propuesta aplicada.

Las expectativas se superan con creces, los temas resultan atractivos y contribuyen a ampliar los conocimientos de los educandos y el nivel de preparación profesional de los docentes. En comparación con otras investigaciones similares, en la experiencia se considera novedosa la

inserción de ambas bibliotecarias como agentes activos durante la ejecución y la integración a un proyecto de otra institución social, la biblioteca provincial, con un propósito afín.

Como fundamento psicopedagógico esencial, se ha de tener en cuenta que esta investigación centra su atención en el desarrollo integral de la personalidad de los educandos y en la transformación que puede operarse en ellos a partir de la interacción entre los individuos y el entorno que lo rodea, así como la relación entre el pensamiento y el lenguaje con la práctica sistemática de la lectura como motor de cambio, del análisis crítico de los textos y la organización lógica de las ideas en la construcción oral y escrita.

Es importante concebir la unidad entre los procesos de instrucción, educación, aprendizaje y desarrollo mediante el reconocimiento de diferentes autores y sus obras, el carácter clasista del contenido, la orientación ideológica de la literatura para niños, los contextos de significación y el abordaje de temas que generalizan los rasgos esenciales de los fenómenos de la vida de acuerdo con los intereses y motivaciones de las características del tercer momento del desarrollo.

Se puede concluir que:

Los presupuestos teóricos y metodológicos del Modelo de escuela primaria se materializaron en este trabajo de acuerdo con lo planteado. La estructura y el diseño de las actividades concebidas en cada una de las fases de los talleres, estimularon el esfuerzo mental y la independencia cognoscitiva de los educandos, los cuales demostraron un mayor desempeño en la solución de tareas docentes con crecientes niveles de complejidad y, por ende, se convirtieron en protagonistas activos de su propio aprendizaje con destreza y creatividad.

La indagación en los temas de las obras de autores, tales como: Dora Alonso, Onelio Jorge Cardoso, Nersys Felipe, Mirta Aguirre, Teresita Fernández, Mildre Hernández, Julia Calzadilla y Enrique Pérez Díaz; incentivó la participación del 100% de los educandos en la Feria Internacional del Libro. Lo cual contribuyó a ampliar el conocimiento cultural de los educandos, a desarrollar los valores y sentimientos de amistad, cubanía e identidad nacional.

Referencias Bibliográficas

- Acosta Matos, E. (2021) La lectura en Cuba: desafíos y oportunidades. La Habana: Ediciones cubanas.
- Arias Leyva, G. (2008). Hablemos sobre promoción y animación a la lectura. Español 8. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. (Cartas al maestro)
- Capote Cruz, Z. (2022) Políticas culturales y hábitos de lectura en Cuba. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
- Cassany Comas, D. (2019) Laboratorio lector. España: Editorial Anagrama.
- Clemente Linuesa, M. (2021) "Didáctica de la lectura en el siglo XXI". España: Ediciones Pirámide.
- Garrido López, F. (2000) El buen lector se hace, no nace. Ed. Ariel, México.
- Hernández Martínez, M. (2021) Políticas públicas y promoción de la lectura en Cuba. La Habana: Editorial: CERLALC Centro Regional para el fomento del libro en América latina y el Caribe, UNESCO).
- Montaño Calcines, J. R. y Abello Cruz, A. M. (2010) (Re) novando la enseñanza-aprendizaje de la lengua española. La Habana: Pueblo y Educación.
- López Pereira, ME. (2020) El libro álbum: un mediador cultural. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, E, (2020) Promoción de la lectura en la era digital. La Habana: Gente Nueva.

Rodríguez Hernández, A. O. (1999). Por una escuela que lea y escriba, Taller de talleres. Colombia.

Rodríguez Pérez, L., López Díaz, JA., Gayoso Suárez, N. (2014) “Lecturas y lectores”. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Yubero Jiménez, S. (2005). La animación a la lectura: nuevas perspectivas. España: Editado por el CEPLI., Universidad de Castilla-La Mancha.

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Autor 1: diseño del artículo, fundamentos teóricos, diseño de la metodología.

Autor 2: redacción del artículo, fundamentos teórico-metodológicos, revisión y ajuste del contenido.

Autor 3: fundamentos teóricos y metodológicos, tratamiento estadístico e informático.

